

Murder party : réponses aux questions

	Question	Orang-outan	Irma Pince	Wan Shi Tong	Rupert Giles
Quel est le nom de la victime ? Etiquette de réponse à l'accueil	Apporter un exemplaire du doc demandé + donner localisations dans autres bib	Histoire des relations internationales / Maurice Vaïsse (327.09 VAI)	Concepts fondamentaux de sociologie / Max Weber (301.01 WEBE)	Droit public français et européen / Bertrand Stirn (342.4 STI)	Comprendre le 19e siècle / Eric Anceau (909.81 ANC)
		Localisation : Alinéa, Histoire, Langues-Patio, Fonderie Mulhouse	Localisation : Sciences sociales, Fonderie Mulhouse	Localisation : Alinéa, BNU	Localisation : Histoire, BNU, Illberg Mulhouse
Pourquoi la victime a-t-elle été tuée ? Etiquette de réponse à l'accueil	Apporter le n. de revue et le n. de magazine demandé	Carto (mars-avril 2024)	L'Histoire (mars-avril 2024)	AJDA (juin 2024)	1 numéro d'Alternatives économiques
		1 numéro du Nouvel Observateur	1 numéro du New Yorker	1 numéro de Spiegel	1 numéro de Courrier international
Quel est le mode opératoire ? PAS d'étiquette de réponse à l'accueil	Réponse dans le DVD	DVD Les Algues vertes	DVD Philadelphia	DVD France et Allemagne : un couple en thérapie	DVD Dernier train pour Busan
Qui est le coupable ? Etiquette de réponse à l'accueil	Répondre à la question sur les services	Nom de l'appli réservation : Affluences	Fonctions des copieurs Sedeco : imprimer / Scanner / photocopier	Nom du service + comment le contacter : RDV avec une bibliothécaire Contact : bu-cardo@unistra.fr	Citer 3 petits matériels à emprunter : Casque audio, casque anti-bruit, lecteur DVD, clef USB, batteries, support ordi, câbles

Lorsqu'un groupe vient à l'accueil avec des réponses, ne pas hésiter à lui demander à quelle question il répond si vous avez un doute.

Montrer discrètement l'étiquette de réponse mais ne pas la donner : les 3 étiquettes doivent rester à l'accueil